

Huanglongbing (HLB) in the Mediterranean citrus-growing region

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores
carlos_montesinos@avaasaja.org

Huanglongbing (HLB; ‘yellow dragon’) is a citrus disease that causes severe damage in the production areas where it is present. It is associated with bacteria of the *Candidatus* genus *Liberibacter*, which are primarily transmitted by two insect vectors, the psyllids *Trioza erytreae* and *Diaphorina citri*. The former has already been detected in the Iberian Peninsula, while the latter, which is of even greater concern, has been reported in Israel. Although the disease has not yet reached Europe, its potential arrival and subsequent impact on citrus crops would have catastrophic consequences for the sector. Current research efforts focus on preventing the introduction of the disease and identifying tolerant plant material that would allow coexistence with the bacterium without compromising the productivity of citrus cultivars in the Mediterranean region.

1 WHAT IS THE CURRENT DISEASE STATUS?

At present, Mediterranean citrus production in Spain remains free of both the aforementioned vectors and HLB. However, the outlook is far from encouraging. The vector *T. erytreae* was detected in Galicia in 2014 and has since spread along the Cantabrian coast and the Portuguese Atlantic coastline. It is now present in the Algarve region of Portugal, only about 120 km from the citrus-producing area of Huelva in southern Spain. Meanwhile, *D. citri* was first detected in the Mediterranean Basin in July 2021, in Israel, where citrus plantations are abundant. The failure to eradicate this initial outbreak has led to the pest spreading to other citrus regions, such as the Jordan Valley. In addition to its rapid multiplication on the main citrus varieties and species cultivated in the Mediterranean, the biological potential of *D. citri* is much greater than that of *T. erytreae*. Given this concerning situation, research institutes across the Mediterranean are intensifying their efforts to control both the vectors and the HLB disease. The search for HLB-tolerant plant material and the use of defence inducers have emerged as key strategies to combat the disease.

2 WHAT ARE THIS DISEASE’S BIOLOGICAL AND SYMPTOMATIC FEATURES?

Bacteria of the *Candidatus* genus *Liberibacter* colonise the phloem of citrus plants, interfering with nutrient transport. Initial symptoms include asymmetric leaf mottling, shoot yellowing, premature fruit drop and fruit malformations. Additionally, affected fruits fail to fully change colour, remaining green and yellow, which is why the disease is commonly known as citrus greening. As the infection progresses, plants exhibit general weakening, drastic yield reduction and, ultimately, death. Transmission occurs mainly via the psyllids *T. erytreae* and *D. citri*, which acquire the bacterium while feeding on infected plants and subsequently spread it to healthy ones. These vectors are highly polyphagous, feeding on a wide range of cultivated and wild species, which greatly complicates control efforts once an outbreak occurs. Management is

further hindered by symptoms that are like other deficiencies and the lack of a cure, necessitating the removal of affected plants to prevent further spread.

3 WHAT IS THE IMPACT OF HLB DISEASE IN COUNTRIES WHERE IT IS PRESENT?

HLB disease has had a devastating impact in countries where it is present. In Brazil, from when it emerged in 2004, HLB caused the death of 43 million citrus plants in just a decade. In Florida, USA, where it was detected in 2005, the disease has affected 66,000 hectares and led to a 70% decline in the state's total citrus production. These examples illustrate the enormous destructive power of HLB and its capacity to radically alter the economy and agricultural landscape of entire regions. Furthermore, the difficulty in eradicating the vectors and the absence of curative treatments have led to HLB being defined as the most serious and complex disease for global citrus production. It is also noteworthy that these countries possess greater phytosanitary resources than the European Union to combat these insects.

4 WHAT PREVENTIVE MEASURES NEED TO BE DEPLOYED?

Prevention strategies against HLB focus on excluding both the vectors and the disease, intensive monitoring and rapid eradication of initial outbreaks. In Spain, biological control programs have been implemented, such as the introduction of the parasitoid *Tamarixia dryi* to control *T. erytrae* populations. Research is also under way to identify more tolerant citrus genotypes and to evaluate the use of plant defence inducers, such as volatile compounds that activate defence mechanisms in plants and repel vectors. European legislation designates HLB as a priority pathogen, establishing epidemiological surveillance, contingency plans and simulation exercises to prepare for a rapid and coordinated response in the event of detection. Thus, all citrus-producing countries are working together to implement contingency plans, recognising that HLB is the main threat to citrus cultivation.

5 HOW TO IDENTIFY HLB?

Early detection of HLB is essential for its management. Due to current limitations in terms of time and specialised field detection equipment, the Valencian Institute of Agricultural Research (IVIA) has developed a rapid detection kit for field use. This kit can identify the presence of HLB-associated bacteria within approximately 30 minutes, with sensitivity and specificity comparable to current PCR techniques. The kit has been validated on samples from various geographical origins and can be applied to both plants and insect vectors (for more information, see this [link](#)). Additionally, epidemiological models have been developed to optimise surveillance and delineate treatment areas, as well as sampling and diagnostic protocols in collaboration with international laboratories. This allows for effective discrimination between positive and negative samples and

integration of detection into management and contingency programs. This prototype represents a highly useful tool for in situ diagnosis of this serious citrus disease.

6 WHAT ARE THE MECHANISMS UNDERLYING DEFENCE INDUCTION AND VOLATILE-MEDIATED CONTROL?

IVIA has developed innovative strategies for HLB control based on activating the natural defence mechanisms of citrus plants. One of the most promising approaches is the use of volatile compounds emitted by the plants themselves to induce defensive responses. The volatile compound (Z)-3-hexenyl propanoate has proven particularly effective: exposure of plants to this compound triggers the production of defensive proteins such as protease inhibitors, catalases and chitinases, which reduce the survival of psyllid vectors (*T. erytrae* and *D. citri*) on treated plants. In addition to strengthening internal defences, this method has a dual impact:

- Repellent effect: Treated plants become less attractive to psyllids, hindering their feeding and reducing transmission of *Candidatus Liberibacter*.
- Attraction of natural enemies: The released volatiles attract specific parasitoids of the vectors, such as *Tamarixia radiata* (for *D. citri*) and *Tamarixia dryi* (for *T. erytrae*), enhancing biological control.

Parallel research is being conducted on the use of plant hormones and antioxidant inducers to improve citrus tolerance to HLB. Preliminary studies suggest that increasing antioxidant levels in plant tissues may mitigate the oxidative stress caused by the bacterium, delaying disease progression. These strategies are combined with other measures, such as classical biological control through the release of *T. dryi* (a specific parasitoid of *T. erytrae*), which has significantly reduced vector populations in regions such as Galicia and the Canary Islands. The combination of defence inducers and natural enemies offers a sustainable approach to slowing HLB spread without relying exclusively on chemical pesticides.

While these methods do not cure the disease, they represent key tools for strengthening citrus resilience and buying time in the face of a potential HLB introduction in Europe. Their effectiveness depends on early and coordinated application, incorporated into surveillance and integrated pest management programs.

TO FIND OUT MORE

- Nueva herramienta de diagnóstico para la detección rápida de las tres especies de ‘*Candidatus Liberibacter*’ asociadas al HLB: RPA-universal-HLB <http://hdl.handle.net/20.500.11939/8447>
- Huanglongbing (HLB) y otras enfermedades bacterianas de los cítricos (‘Citrus HLB and other bacterial diseases’) <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7444>
- Nuevas estrategias de lucha frente al HLB: Material vegetal tolerante e inducción de defensas <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7203>
- La expansión de psílidos transmisores de HLB en la cuenca del Mediterráneo <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8586>
- Últimos resultados en la prevención y lucha frente al HLB y sus vectores <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8652>

Huanglongbing (HLB) στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών της Μεσογείου

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores
carlos_montesinos@avaasaja.org

Το Huanglongbing (HLB, «κίτρινος δράκος») είναι μια ασθένεια των εσπεριδοειδών που προκαλεί σοβαρές ζημιές στις περιοχές παραγωγής όπου εμφανίζεται. Συνδέεται με βακτήρια του γένους *Candidatus Liberibacter*, τα οποία μεταδίδονται κατά κύριο λόγο από δύο έντομα-φορείς, τις ψύλλες *Trioza erytreae* και *Diaphorina citri*. Το πρώτο έχει ήδη ανιχνευθεί στην Ιβηρική Χερσόνησο, ενώ το δεύτερο, το οποίο προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, έχει αναφερθεί στο Ισραήλ. Παρόλο που η ασθένεια δεν έχει ακόμη φτάσει στην Ευρώπη, η ενδεχόμενη εμφάνισή της και οι επακόλουθες επιπτώσεις της στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών θα είχαν καταστροφικές συνέπειες για τον κλάδο. Οι τρέχουσες ερευνητικές προσπάθειες εστιάζουν στην πρόληψη της εισαγωγής της ασθένειας και στον εντοπισμό ανθεκτικού φυτικού υλικού το οποίο θα καθιστά εφικτή τη συνύπαρξη με το βακτήριο χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την παραγωγικότητα των ποικιλιών εσπεριδοειδών στην περιοχή της Μεσογείου.

1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ;

Επί του παρόντος, η παραγωγή εσπεριδοειδών στις μεσογειακές περιοχές της Ισπανίας παραμένει απαλλαγμένη τόσο από τους προαναφερθέντες φορείς όσο και από την HLB. Ωστόσο, οι προοπτικές δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές. Ο φορέας *T. erytreae* εντοπίστηκε στη Γαλικία το 2014 και από τότε έχει εξαπλωθεί κατά μήκος των ακτών της Κανταβρίας και της πορτογαλικής ακτής του Ατλαντικού. Σήμερα υπάρχει στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, μόλις 120 χλμ. από την περιοχή παραγωγής εσπεριδοειδών της Ουέλβα στη νότια Ισπανία. Παράλληλα, το *D. citri* εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη λεκάνη της Μεσογείου τον Ιούλιο του 2021, στο Ισραήλ, όπου υπάρχουν πολλές φυτείες εσπεριδοειδών. Η αποτυχία εξάλειψης αυτής της αρχικής επιδημίας οδήγησε στην εξάπλωση του παρασίτου σε άλλες περιοχές καλλιέργειας εσπεριδοειδών, όπως η Κοιλιάδα του Ιορδάνη. Πέρα από τον γρήγορο πολλαπλασιασμό του στις κύριες ποικιλίες και είδη εσπεριδοειδών που καλλιεργούνται στην περιοχή της Μεσογείου, το βιολογικό δυναμικό του *D. citri* είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του *T. erytreae*. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την ανησυχητική κατάσταση, ερευνητικά ιδρύματα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος τόσο των φορέων όσο και της ασθένειας HLB. Η αναζήτηση φυτικού υλικού το οποίο να είναι ανθεκτικό στο HLB και η χρήση επαγωγών άμυνας έχουν αναδειχθεί ως κύριες στρατηγικές για την καταπολέμηση της ασθένειας.

2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ;

Τα βακτήρια του γένους *Candidatus Liberibacter* αποικίζουν το φλοιό των εσπεριδοειδών, εμποδίζοντας τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών. Τα αρχικά συμπτώματα περιλαμβάνουν ασύμμετρη κηλίδωση των φύλλων, κιτρίνισμα των βλαστών, πρόωρη πτώση και παραμορφώσεις των καρπών. Επιπλέον, οι προσβεβλημένοι καρποί δεν αλλάζουν πλήρως χρώμα, παραμένοντας

πράσινοι και κίτρινοι, γι' αυτό και η ασθένεια είναι ευρύτερα γνωστή ως «πρασίνισμα των εσπεριδοειδών». Καθώς η μόλυνση εξελίσσεται, τα φυτά παρουσιάζουν γενική εξασθένηση, σημαντική μείωση της απόδοσης και, τελικά, θάνατο. Η μετάδοση γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω των ψύλλων *T. erythrae* και *D. citri*, οι οποίες προσβάλλονται από το βακτήριο ενώ τρέφονται από μολυσμένα φυτά και έπειτα το μεταδίδουν σε υγιή φυτά. Αυτοί οι φορείς είναι εξαιρετικά πολυφάγοι, τρέφονται με ένα ευρύ φάσμα καλλιεργούμενων και άγριων ειδών, γεγονός που περιπλέκει σημαντικά τις προσπάθειες καταπολέμησης μετά την εκδήλωση μιας επιδημίας. Η διαχείριση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη εξαιτίας της ομοιότητας των συμπτωμάτων με εκείνα τροφοπενιών, αλλά και της έλλειψης θεραπείας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την απομάκρυνση των προσβεβλημένων φυτών προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση.

3 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ HLB ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ;

Η ασθένεια HLB έχει καταστροφικές επιπτώσεις στις χώρες όπου εμφανίζεται. Στη Βραζιλία, από την εμφάνισή του το 2004, το HLB προκάλεσε τη καταστροφή 43 εκατομμυρίων εσπεριδοειδών μέσα σε μία μόλις δεκαετία. Στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου εντοπίστηκε το 2005, η ασθένεια έχει προσβάλει 66.000 εκτάρια και έχει οδηγήσει σε μείωση κατά 70% της συνολικής παραγωγής εσπεριδοειδών της πολιτείας. Αυτά τα παραδείγματα καταδεικνύουν την τεράστια καταστροφική δύναμη του HLB και την ικανότητά του να αλλάξει ριζικά την οικονομία και το γεωργικό τοπίο ολόκληρων περιοχών. Επιπλέον, η δυσκολία στην εξάλειψη των φορέων και η απουσία θεραπευτικών επιλογών έχουν οδηγήσει στον χαρακτηρισμό της HLB ως της πλέον σοβαρής και σύνθετης ασθένειας για την παγκόσμια παραγωγή εσπεριδοειδών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι χώρες αυτές διαθέτουν περισσότερους φυτοϋγειονομικούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση των εν λόγω εντόμων.

4 ΠΟΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ;

Οι στρατηγικές πρόληψης κατά της HLB εστιάζουν στην εξάλειψη τόσο των φορέων όσο και της ασθένειας, στην εντατική παρακολούθηση και στην ταχεία καταπολέμηση των αρχικών κρουσμάτων. Στην Ισπανία, έχουν υλοποιηθεί προγράμματα βιολογικού ελέγχου, όπως η εισαγωγή του παρασιτοειδούς *Tamarixia dryi* για τον έλεγχο των πληθυσμών του *T. erythrae*. Επίσης, πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό πιο ανθεκτικών γονότυπων εσπεριδοειδών και για την αξιολόγηση της χρήσης επαγωγών οι οποίοι ενισχύουν την άμυνα των φυτών, όπως είναι τα πτητικά συστατικά που ενεργοποιούν τους αμυντικούς μηχανισμούς των φυτών και απωθούν τους φορείς. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία χαρακτηρίζει το HLB ως παθογόνο παράγοντα προτεραιότητας, θεσπίζοντας επιδημιολογική επιτήρηση, σχέδια έκτακτης ανάγκης και ασκήσεις προσομοίωσης, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα για να εξασφαλιστεί η ταχεία και συντονισμένη αντίδραση σε περίπτωση εντοπισμού. Συνεπώς, όλες οι χώρες που παράγουν εσπεριδοειδή συνεργάζονται για την εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης, αναγνωρίζοντας ότι το HLB αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών.

5 ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΤΟ HLB;

Ο έγκαιρος εντοπισμός του HLB είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική διαχείρισή του. Εξαιτίας των υφιστάμενων περιορισμών σε ό,τι αφορά τον χρόνο και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό εντοπισμού στο χωράφι, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Βαλένθια (IVIA) έχει αναπτύξει ένα κιτ ταχείας ανίχνευσης για χρήση στο πεδίο. Το συγκεκριμένο κιτ μπορεί να εντοπίσει την παρουσία βακτηρίων που συνδέονται με το HLB μέσα σε περίπου 30 λεπτά, με ευαισθησία και ακρίβεια που μπορούν να συγκριθούν με τις τρέχουσες τεχνικές PCR. Το κιτ έχει επικυρωθεί σε δείγματα από διάφορες γεωγραφικές περιοχές και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε φυτά όσο και σε έντομα-φορείς (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτόν [τον σύνδεσμο](#)). Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί επιδημιολογικά μοντέλα για τη βελτιστοποίηση της επιτήρησης και τον καθορισμό των περιοχών θεραπείας, καθώς και πρωτόκολλα δειγματοληψίας και διάγνωσης σε συνεργασία με διεθνή εργαστήρια. Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική διάκριση μεταξύ θετικών και αρνητικών δειγμάτων και την ενσωμάτωση του εντοπισμού σε προγράμματα διαχείρισης και έκτακτης ανάγκης. Αυτό το πρωτότυπο μοντέλο είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επί τόπου διάγνωση αυτής της σοβαρής ασθένειας των εσπεριδοειδών.

6 ΠΟΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ;

Το IVIA έχει αναπτύξει πρωτοποριακές στρατηγικές για τον έλεγχο του HLB, οι οποίες βασίζονται στην ενεργοποίηση των φυσικών αμυντικών μηχανισμών των εσπεριδοειδών. Μία από τις πλέον ελπιδοφόρες προσεγγίσεις είναι η χρήση πτητικών συστατικών που εκλύονται από τα ίδια τα φυτά προκειμένου να προκληθούν αμυντικές αντιδράσεις. Το πτητικό συστατικό (Z)-3-hexenyl propanoate έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό: η έκθεση των φυτών σε αυτήν την ένωση προκαλεί την παραγωγή αμυντικών πρωτεϊνών, όπως αναστολείς της πρωτεάσης, καταλάσες και χιτινάσες, οι οποίες μειώνουν την επιβίωση των ψύλλων - φορέων (*T. erytrae* και *D. citri*) στα φυτά που έχουν υποστεί θεραπεία. Πέρα από την ενίσχυση των εσωτερικών αμυντικών μηχανισμών, η μέθοδος αυτή έχει διπλό αντίκτυπο:

- Απωθητική δράση: Τα φυτά που έχουν υποστεί θεραπεία γίνονται λιγότερο ελκυστικά για τις ψύλλες, εμποδίζοντας τη διατροφή τους και μειώνοντας τη μετάδοση του *Candidatus Liberibacter*.
- Προσέλκυση φυσικών εχθρών: Οι πτητικές ουσίες που εκλύονται προσελκύουν συγκεκριμένα παρασιτοειδή των φορέων, όπως τα *Tamarixia radiata* (για το *D. citri*) και *Tamarixia dryi* (για το *T. erytrae*), ενισχύοντας τον βιολογικό έλεγχο.

Παράλληλα διεξάγονται έρευνες σχετικά με τη χρήση φυτικών ορμονών και αντιοξειδωτικών παραγόντων για τη βελτίωση της αντοχής των εσπεριδοειδών στο HLB. Σύμφωνα με

προκαταρκτικές μελέτες, η αύξηση των επιπέδων αντιοξειδωτικών στους φυτικούς ιστούς μπορεί να περιορίσει την οξειδωτική καταπόνηση που προκαλεί το βακτήριο, καθυστερώντας την εξέλιξη της ασθένειας. Αυτές οι στρατηγικές συνδυάζονται με άλλα μέτρα, όπως είναι η κλασική βιολογική καταπολέμηση μέσω της απελευθέρωσης του *T. dryi* (ειδικού παρασιτοειδούς του *T. erytrae*), το οποίο έχει συμβάλει στη σημαντική μείωση των πληθυσμών των φορέων σε περιοχές όπως η Γαλικία και οι Κανάριες Νήσοι. Ο συνδυασμός επαγωγών άμυνας και φυσικών εχθρών προσφέρει μια βιώσιμη προσέγγιση για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του HLB χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων.

Παρόλο που αυτές οι μέθοδοι δεν θεραπεύουν την ασθένεια, συνιστούν βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εσπεριδοειδών και την εξοικονόμηση χρόνου ενόψει της πιθανής εισαγωγής του HLB στην Ευρώπη. Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από την έγκαιρη και συντονισμένη εφαρμογή τους, στο πλαίσιο προγραμμάτων επιτήρησης και ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Nueva herramienta de diagnóstico para la detección rápida de las tres especies de ‘Candidatus Liberibacter’ asociadas al HLB: RPA-universal-HLB <http://hdl.handle.net/20.500.11939/8447>
- Huanglongbing (HLB) y otras enfermedades bacterianas de los cítricos (‘Citrus HLB and other bacterial diseases’) <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7444>
- Nuevas estrategias de lucha frente al HLB: Material vegetal tolerante e inducción de defensas <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7203>
- La expansión de psílidos transmisores de HLB en la cuenca del Mediterráneo <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8586>
- Últimos resultados en la prevención y lucha frente al HLB y sus vectores <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8652>

Huanglongbing (HLB) en la región mediterránea de cultivo de cítricos

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores

carlos_montesinos@avaasaja.org

El huanglongbing (HLB; «dragón amarillo») es una enfermedad de los cítricos que causa graves daños en las zonas de producción donde está presente. Se asocia a bacterias del género *Candidatus Liberibacter*, transmitidas principalmente por dos insectos vectores: los psílidos *Trioza erytreae* y *Diaphorina citri*. El primero ya se ha detectado en la península ibérica, mientras que el segundo, incluso más peligroso, se ha registrado en Israel. Aunque la enfermedad aún no ha alcanzado Europa, su posible llegada y posterior impacto en los cultivos de cítricos tendría consecuencias catastróficas para el sector. Los trabajos de investigación actuales se centran en prevenir la introducción de la enfermedad e identificar material vegetal tolerante que permita la coexistencia con la bacteria sin comprometer la productividad de las variedades de cítricos en la región mediterránea.

1 ¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA ENFERMEDAD?

En la actualidad, la producción de cítricos mediterráneos en España permanece libre tanto de los vectores mencionados como del HLB. Sin embargo, las perspectivas no son prometedoras. El vector *T. erytreae* se detectó en Galicia en 2014 y desde entonces se ha extendido por la cornisa cantábrica y la costa atlántica portuguesa. Actualmente está presente en la región portuguesa del Algarve, a solo unos 120 km de la zona de cultivo de cítricos de Huelva, en el sur de España. Por otro lado, *D. citri* se detectó por primera vez en la cuenca mediterránea en julio de 2021, en Israel, donde abundan las plantaciones de cítricos. Al no poder erradicar este brote inicial, la plaga se ha extendido a otras regiones de cultivo de cítricos, como el valle del Jordán. Además de su rápida multiplicación en las principales variedades y especies de cítricos cultivados en el Mediterráneo, el potencial biológico de *D. citri* es mucho mayor que el de *T. erytreae*. Ante esta preocupante situación, los institutos de investigación de todo el Mediterráneo están intensificando sus esfuerzos para controlar tanto los vectores como la enfermedad HLB. La búsqueda de material vegetal tolerante al HLB y el uso de inductores de defensa han surgido como estrategias clave para combatir la enfermedad.

2 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y SINTOMÁTICAS DE ESTA ENFERMEDAD?

Las bacterias del género *Candidatus Liberibacter* colonizan el floema de plantas de cítricos, lo que interfiere en el transporte de nutrientes. Los síntomas iniciales incluyen un moteado asimétrico en las hojas, el amarilleamiento de los brotes, la caída prematura de los frutos y las malformaciones de los frutos. Además, los frutos afectados no cambian por completo de color y permanecen verdes y amarillos, motivo por el cual la enfermedad se conoce comúnmente como «enverdecimiento de los cítricos». A medida que avanza la infección, las plantas muestran un

debilitamiento general, una drástica reducción de la producción y, finalmente, la muerte. La transmisión la provocan principalmente los psílidos *T. erytrae* y *D. citri*, que adquieren la bacteria al alimentarse de plantas infectadas y posteriormente la propagan a las sanas. Estos vectores son muy polípagos y se alimentan de una amplia gama de especies cultivadas y silvestres, lo que complica en gran medida los trabajos de control una vez que se produce un brote. Los síntomas parecidos a los de otras deficiencias y por la falta de cura dificultan aún más el tratamiento y obligan a eliminar las plantas afectadas para evitar una mayor propagación.

3 ¿CUÁL SON LAS REPERCUSIONES DE LA ENFERMEDAD HLB EN LOS PAÍSES DONDE ESTÁ PRESENTE?

La enfermedad HLB ha tenido un efecto devastador en los países donde se encuentra presente. En Brasil, desde su aparición en 2004, el HLB causó la muerte de 43 millones de plantas de cítricos en solo una década. En Florida (EE. UU.), donde se detectó en 2005, la enfermedad ha afectado a 66 000 hectáreas y ha provocado un descenso del 70 % en la producción total de cítricos del estado. Estos ejemplos ilustran el gran poder destructivo del HLB y su capacidad para alterar radicalmente la economía y el paisaje agrícola de regiones enteras. Además, la dificultad para erradicar los vectores y la falta de tratamientos curativos han hecho que se defina el HLB como la enfermedad más grave y compleja para la producción mundial de cítricos. También cabe destacar que estos países poseen mayores recursos fitosanitarios que la Unión Europea para combatir estos insectos.

4 ¿QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS DEBEN APLICARSE?

Las estrategias de prevención contra el HLB se centran en la exclusión tanto de los vectores como de la enfermedad, el control intensivo y la erradicación rápida de los brotes iniciales. En España se han implementado programas de control biológico, como la introducción del parasitoide *Tamarixia dryi* para controlar las poblaciones de *T. erytrae*. También se están llevando a cabo investigaciones para identificar genotipos de cítricos más tolerantes y evaluar el uso de inductores de la defensa de las plantas, como los compuestos volátiles que activan sus mecanismos de defensa y repelen a los vectores. La legislación europea designa el HLB como patógeno de prioridad y establece vigilancia epidemiológica, planes de contingencia y ejercicios de simulación para preparar una respuesta rápida y coordinada en caso de detección. Por este motivo, todos los países productores de cítricos están trabajando codo con codo para poner en marcha planes de contingencia y reconocen que el HLB es la principal amenaza para el cultivo de cítricos.

5 ¿CÓMO SE PUEDE IDENTIFICAR EL HLB?

La detección temprana del HLB es fundamental para su tratamiento. Debido a las limitaciones actuales en términos de tiempo y equipos especializados de detección en el terreno, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) ha desarrollado un kit de detección rápida para su uso en las explotaciones. Este kit puede identificar la presencia de las bacterias asociadas al HLB en aproximadamente 30 minutos, con una sensibilidad y una precisión comparables a las de las técnicas actuales de PCR. El kit se ha validado con muestras de diversos orígenes geográficos y puede aplicarse tanto a plantas como a insectos vectores (para obtener más información, véase este [enlace](#)). Además, se han desarrollado modelos epidemiológicos para optimizar la vigilancia y delimitar las zonas de tratamiento, así como protocolos de muestreo y diagnóstico en colaboración con laboratorios internacionales. Así, es posible discriminar eficazmente entre las muestras positivas y las negativas e integrar la detección en los programas de gestión y contingencia. Este prototipo representa una herramienta de gran utilidad para el diagnóstico *in situ* de esta grave enfermedad de los cítricos.

6 ¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS SUBYACENTES DE LA INDUCCIÓN DE DEFENSAS Y AL CONTROL MEDIADO POR VOLÁTILES?

El IVIA ha desarrollado estrategias innovadoras para el control del HLB a partir de la activación de los mecanismos naturales de defensa de las plantas de cítricos. Uno de los enfoques más prometedores es el uso de compuestos volátiles que emiten las propias plantas para inducir respuestas defensivas. Se ha demostrado que el compuesto volátil (Z)-3-hexenil propanoato es especialmente eficaz: la exposición de las plantas a este compuesto activa la producción de proteínas defensivas, como inhibidores de proteasa, catalasa y quitina, que reducen la supervivencia de los psíidos vectores (*T. erytrae* y *D. citri*) en las plantas tratadas. Además de reforzar las defensas internas, este método tiene un efecto doble:

- Efecto repelente: las plantas tratadas resultan menos atractivas para los psíidos, lo que dificulta su alimentación y reduce la transmisión de *Candidatus Liberibacter*.
- Atracción de enemigos naturales: los volátiles liberados atraen a parasitoides específicos de los vectores, como *Tamarixia radiata* (para *D. citri*) y *Tamarixia dryi* (para *T. erytrae*), lo que mejora el control biológico.

Paralelamente, se está investigando el uso de fitohormonas e inductores antioxidantes para mejorar la tolerancia de los cítricos al HLB. En los estudios preliminares se sugiere que el aumento de los niveles de antioxidantes en los tejidos vegetales puede mitigar el estrés oxidativo que causa la bacteria, lo que retrasa la progresión de la enfermedad. Estas estrategias se combinan con otras medidas, como el control biológico clásico mediante la liberación de *T. dryi* (un parasitoide específico para *T. erytrae*), que ha reducido significativamente las poblaciones

del vector en regiones como Galicia y las islas Canarias. La combinación de inductores de defensas y enemigos naturales ofrece un enfoque sostenible para frenar la propagación del HLB sin depender exclusivamente de pesticidas químicos.

Aunque estos métodos no curan la enfermedad, representan herramientas clave para reforzar la resistencia de los cítricos y ganar tiempo ante una posible introducción del HLB en Europa. Su eficacia depende de una aplicación temprana y coordinada, incorporada a los programas de vigilancia y el tratamiento integrado de plagas.

TO FIND OUT MORE

- Nueva herramienta de diagnóstico para la detección rápida de las tres especies de ‘Candidatus Liberibacter’ asociadas al HLB: RPA-universal-HLB <http://hdl.handle.net/20.500.11939/8447>
- Huanglongbing (HLB) y otras enfermedades bacterianas de los cítricos (‘Citrus HLB and other bacterial diseases’) <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7444>
- Nuevas estrategias de lucha frente al HLB: Material vegetal tolerante e inducción de defensas <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7203>
- La expansión de psílidos transmisores de HLB en la cuenca del Mediterráneo <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8586>
- Últimos resultados en la prevención y lucha frente al HLB y sus vectores <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8652>

Le Huanglongbing (HLB) dans les régions agrumicoles du bassin méditerranéen

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Association des agriculteurs valenciens

carlos_montesinos@avaasaja.org

Le Huanglongbing (HLB ; « maladie du dragon jaune ») est une maladie des agrumes qui cause de graves dommages dans les zones de production où elle est présente. Elle est associée à des bactéries du genre *Candidatus Liberibacter*, qui sont principalement transmises par deux insectes vecteurs : les psylles *Trioza erytreae* et *Diaphorina citri*. Le premier a déjà été détecté dans la péninsule ibérique, tandis que le second, plus préoccupant encore, a été signalé en Israël. Bien que la maladie n'ait pas encore atteint l'Europe, son arrivée potentielle et l'impact qui en résulterait sur les cultures d'agrumes auraient des conséquences catastrophiques pour le secteur. Les efforts de recherche actuels se concentrent sur la prévention de l'introduction de la maladie et l'identification de matériel végétal tolérant qui permettrait la coexistence avec la bactérie sans compromettre la productivité des cultivars d'agrumes dans la région méditerranéenne.

1 QUEL EST L'ETAT ACTUEL DE LA MALADIE ?

À l'heure actuelle, la production d'agrumes méditerranéenne espagnole reste indemne des vecteurs cités précédemment et du HLB. Cependant, les perspectives sont loin d'être encourageantes. Le vecteur *T. erytreae* a été détecté en Galice en 2014 et s'est depuis propagé le long de la côte cantabrique et du littoral atlantique portugais. Il est désormais présent dans l'Algarve, au Portugal, situé à seulement 120 km environ de la zone de production d'agrumes de Huelva, dans le sud de l'Espagne. Par ailleurs, *D. citri* a été détecté pour la première fois dans le bassin méditerranéen en juillet 2021, en Israël, région riche en plantations d'agrumes. L'échec de l'éradication de cette première épidémie a entraîné la propagation du ravageur à d'autres régions productrices d'agrumes, telles que la vallée du Jourdain. En plus de sa capacité de multiplication rapide sur les principales variétés et espèces d'agrumes cultivées en Méditerranée, *D. citri* présente un potentiel biologique bien supérieur à celui de *T. erytreae*. Compte tenu de cette situation préoccupante, les instituts de recherche de toute la région méditerranéenne intensifient leurs efforts pour lutter contre les vecteurs et la maladie HLB. La recherche de matériel végétal tolérant au HLB et l'utilisation d'inducteurs de défense sont apparues comme des stratégies clés pour lutter contre cette maladie.

2 QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES ET SYMPTOMATIQUES DE CETTE MALADIE ?

Les bactéries du genre *Candidatus Liberibacter* colonisent le phloème des agrumes, perturbant ainsi le transport des nutriments. Les premiers symptômes comprennent une marbrure asymétrique des feuilles, un jaunissement des pousses, une chute prématurée des fruits et des malformations des fruits. De plus, les fruits touchés ne changent pas complètement de couleur,

restant verts et jaunes, ce qui explique pourquoi cette maladie est communément appelée le «verdissement des agrumes». Au fur et à mesure que l'infection progresse, les plantes s'affaiblissent, voient leur rendement chuter drastiquement, puis meurent. La transmission se fait principalement par les psylles *T. erytrae* et *D. citri*, qui acquièrent la bactérie en se nourrissant sur des plantes infectées, puis la transmettent à des plantes saines. Ces vecteurs sont très polyphages. Ils se nourrissent d'un large éventail d'espèces cultivées et sauvages, ce qui complique considérablement les efforts de lutte une fois un foyer déclaré. La gestion est d'autant plus difficile que les symptômes ressemblent à d'autres carences et qu'aucun remède n'existe, ce qui oblige à éliminer les plantes affectées pour empêcher la propagation.

3 QUEL EST L'IMPACT DE LA MALADIE HLB DANS LES PAYS OU ELLE EST PRESENTE ?

La maladie HLB a eu un impact dévastateur dans les pays où elle est présente. Au Brésil, depuis son apparition en 2004, le HLB a causé la mort de 43 millions de d'arbres d'agrumes en seulement dix ans. En Floride, aux États-Unis, depuis sa détection en 2005, la maladie a touché 66 000 hectares et réduit de 70 % la production totale d'agrumes de l'État. Ces exemples illustrent l'énorme pouvoir destructeur du HLB et sa capacité à bouleverser radicalement l'économie et le paysage agricole de régions entières. De plus, la difficulté d'éradication des vecteurs et l'absence de traitements curatifs ont conduit à définir le HLB comme la maladie la plus grave et complexe pour la production mondiale d'agrumes. Il convient également de noter que ces pays disposent de ressources phytosanitaires plus importantes que l'Union européenne pour lutter contre ces insectes.

4 QUELLES MESURES PREVENTIVES DOIVENT ETRE MISES EN PLACE ?

Les stratégies de prévention contre le HLB se concentrent sur l'exclusion des vecteurs et de la maladie, sur une surveillance intensive et sur l'éradication rapide des foyers initiaux. En Espagne, des programmes de lutte biologique ont été mis en place, comme l'introduction du parasitoïde *Tamarixia dryi* pour contrôler les populations de *T. erytrae*. Des recherches sont également en cours pour identifier des génotypes d'agrumes plus tolérants et évaluer l'utilisation d'inducteurs de défense des plantes, tels que des composés volatils qui activent les mécanismes de défense des plantes et repoussent les vecteurs. La législation européenne désigne le HLB comme un agent pathogène prioritaire et met en place une surveillance épidémiologique, des plans d'urgence et des exercices de simulation afin de se préparer à une réponse rapide et coordonnée en cas de détection. Ainsi, tous les pays producteurs d'agrumes collaborent à la mise en œuvre de plans d'urgence, reconnaissant que le HLB constitue la principale menace pour la culture des agrumes.

5 COMMENT IDENTIFIER LE HLB ?

La détection précoce du HLB est essentielle pour sa gestion. La détection sur le terrain est actuellement limitée par le temps et les équipements spécialisés. Face à ces limites, l'Institut valencien de recherche agricole (IVIA) a mis au point un kit de détection rapide destiné à être utilisé sur le terrain. Ce kit permet de détecter la présence de bactéries associées au HLB en environ 30 minutes, avec une sensibilité et une spécificité comparables à celles des techniques PCR actuelles. Le kit a été validé sur des échantillons d'origines géographiques variées et peut être appliqué aux plantes comme aux insectes vecteurs (pour plus d'informations, voir ce [lien](#)). De plus, des modèles épidémiologiques ont été développés afin d'optimiser la surveillance et de délimiter les zones de traitement, ainsi que les protocoles d'échantillonnage et de diagnostic, en collaboration avec des laboratoires internationaux. Cela permet de distinguer efficacement les échantillons positifs des échantillons négatifs et d'intégrer la détection dans les programmes de gestion et d'urgence. Ce prototype représente un outil très utile pour le diagnostic in situ de cette grave maladie des agrumes.

6 QUELS SONT LES MECANISMES SOUS-JACENTS A L'INDUCTION DE LA DEFENSE ET AU CONTROLE MEDIE PAR LES COMPOSES VOLATILS ?

IVIA a développé des stratégies innovantes pour lutter contre le HLB basées sur l'activation des mécanismes de défense naturels des agrumes. L'une des approches les plus prometteuses consiste à utiliser les composés volatils émis par les plantes elles-mêmes pour déclencher des réponses défensives. Le composé volatil (Z)-3-hexényl propanoate s'est révélé particulièrement efficace : l'exposition des plantes à ce composé déclenche la production de protéines défensives telles que des inhibiteurs de protéases, des catalases et des chitinases, qui réduisent la survie des psylles vecteurs (*T. erytrae* et *D. citri*) sur les plantes traitées. Outre le renforcement des défenses internes, cette méthode a un double impact :

- Effet répulsif : Les plantes traitées deviennent moins attrayantes pour les psylles, ce qui entrave leur alimentation et réduit la transmission de *Candidatus Liberibacter*.
- Attraction des ennemis naturels : Les composés volatils libérés attirent des parasitoïdes spécifiques des vecteurs, tels que *Tamarixia radiata* (pour *D. citri*) et *Tamarixia dryi* (pour *T. erytrae*), renforçant ainsi la lutte biologique.

Des recherches parallèles sont menées sur l'utilisation d'hormones végétales et d'inducteurs d'antioxydants pour améliorer la tolérance des agrumes au HLB. Des études préliminaires suggèrent que l'augmentation des niveaux d'antioxydants dans les tissus végétaux pourrait atténuer le stress oxydatif causé par la bactérie, retardant ainsi la progression de la maladie. Ces stratégies s'accompagnent d'autres mesures, notamment la lutte biologique classique avec le lâcher de *T. dryi* (un parasitoïde spécifique de *T. erytrae*), qui a permis de réduire

considérablement les populations de vecteurs dans des régions telles que la Galice et les îles Canaries. La combinaison d'inducteurs de défense et d'ennemis naturels offre une approche durable pour ralentir la propagation du HLB sans recourir exclusivement aux pesticides chimiques.

Bien que ces méthodes ne permettent pas de guérir la maladie, elles constituent des outils essentiels pour renforcer la résilience des agrumes et gagner du temps face à une arrivée potentielle du HLB en Europe. Leur efficacité dépend d'une application précoce et coordonnée, qui doit être intégrée dans des programmes de surveillance et de lutte intégrée contre les ravageurs.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Nueva herramienta de diagnóstico para la detección rápida de las tres especies de 'Candidatus Liberibacter' asociadas al HLB: RPA-universal-HLB <http://hdl.handle.net/20.500.11939/8447>
- Huanglongbing (HLB) y otras enfermedades bacterianas de los cítricos ('Citrus HLB and other bacterial diseases') <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7444>
- Nuevas estrategias de lucha frente al HLB: Material vegetal tolerante e inducción de defensas <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7203>
- La expansión de psílidos transmisores de HLB en la cuenca del Mediterráneo <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8586>
- Últimos resultados en la prevención y lucha frente al HLB y sus vectores <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8652>

Huanglongbing (HLB) u mediteranskim regijama gdje se uzgajaju agrumi

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores
carlos_montesinos@avaasaja.org

Huanglongbing (HLB, bolest „žutog zmaja“) bolest je agruma koja uzrokuje teška oštećenja u područjima proizvodnje gdje se pojavljuje. Povezan je s bakterijama *Candidatus* roda *Liberibacter*, koje primarno prenose dva insekta prijenosnika: lisne uši *Trioza erytrae* i *Diaphorina citri*. Prvi je već uočen na Pirinejskom poluotoku, dok je drugi, koji je još problematičniji, zabilježen u Izraelu. Iako bolest još nije stigla u Europu, njezina pojava i učinak na usjeve agruma imali bi katastrofalne posljedice za sektor. Trenutačna istraživanja usmjerena su na sprječavanje unosa bolesti i pronalaženje tolerantnog biljnog materijala koji bi omogućio suživot s bakterijom bez ugrožavanja produktivnosti sorti agruma koje se uzgajaju na Mediteranu.

1 KOJI JE TRENUTAČNI STATUS BOLESTI?

Trenutačno u proizvodnji mediteranskih agruma u Španjolskoj nema navedenih prijenosnika i HLB-a. Međutim, izgledi za budućnost daleko su od ohrabrujućih. Prijenosnik *T. erytrae* zabilježen je u Galiciji 2014. godine i otad se proširio duž obale Kantabrije i portugalske atlantske obale. Sada je prisutan u portugalskoj regiji Algarve, samo 120 km od područja proizvodnje agruma Huelva u južnoj Španjolskoj. U međuvremenu, u srpnju 2021. godine u Izraelu, gdje ima mnogo nasada agruma, uočen je *D. citri*, po prvi put u mediteranskom bazenu. Neuspjeh u iskorjenjivanju tog početnog izbijanja bolesti doveo je do širenja štetnika na druge regije uzgajivače agruma, npr. dolinu rijeke Jordan. Pored brzog razmnožavanja na glavnim sortama agruma i vrstama koje se uzgajaju na Mediteranu, biološki potencijal *D. citri* puno je veći od potencijala *T. erytrae*. S obzirom na tu zabrinjavajuću situaciju, istraživački instituti diljem Mediterana intenzivno rade na suzbijanju prijenosnika i HLB-a. Potraga za biljnim materijalom otpornim na HLB i uporaba induktora obrambenih mehanizama biljke postale su glavne strategije za borbu protiv te bolesti.

2 KOJA SU BIOLOŠKA I SIMPTOMATSKA OBILJEŽJA OVE BOLESTI?

Bakterije *Candidatus* roda *Liberibacter* naseljavaju floem agruma, ometajući prijenos hranjivih tvari. Početni simptomi uključuju asimetričnu pojavu pjega na lišću, žućenje izbojaka, prijevremeno opadanje plodova i deformiranje plodova. Pored toga, napadnuti plodovi ne mijenjaju u potpunosti boju nego ostaju zeleni i žuti, zbog čega se bolest često naziva ozelenjivanje agruma. Kako infekcija napreduje, biljka općenito slabi, drastično manje rađa i napokon odumire. Bolest se prenosi uglavnom putem lisnih buha *T. erytrae* i *D. citri*, koje unose bakteriju hraneći se zaraženim biljkama i zatim je šire na zdrave. Ti su prijenosnici izrazito polifagni i hrane se širokim rasponom kultiviranih i samoniklih vrsta, što uvelike komplicira suzbijanje bolesti nakon njezina izbijanja. Suzbijanje dodatno otežavaju simptomi koji sličje na simptome

drugih bolesti i nedostatak lijeka, zbog čega je potrebno ukloniti zahvaćene biljke kako bi se spriječilo daljnje širenje.

3 KAKAV JE UČINAK BOLESTI HLB U ZEMLJAMA U KOJIMA JE PRISUTNA?

HLB ima razoran učinak u zemljama u kojima je prisutan. U Brazilu, od kada se pojavio 2004. godine, HLB je uzrokovao smrt 43 milijuna stabala agruma u samo jednom desetljeću. Na Floridi, SAD, gdje je uočena 2005. godine, bolest je pogodila 66.000 hektara i dovela do 70%-tnog smanjenja ukupne proizvodnje agruma u toj državi. Ti primjeri ilustriraju golemu destruktivnu moć HLB-a i njegovu sposobnost da radikalno izmijeni gospodarstvo i poljoprivredni krajolik čitavih regija. Nadalje, poteškoće u iskorjenjivanju prijenosnika i nedostatak kurativnih tretmana doveli su do toga da se HLB smatra najtežom i najsloženijom bolešću u proizvodnji agruma na svjetskoj razini. Također treba napomenuti da te zemlje raspolažu većim fitosanitarnim resursima za borbu protiv tih insekata nego Europska unija.

4 KOJE PREVENTIVNE MJERE TREBA PRIMIJENITI?

Strategije prevencije HLB-a usmjerene su na isključivanje i prijenosnika i bolesti, intenzivno praćenje i brzo iskorjenjivanje bolesti na početku izbijanja. U Španjolskoj su uvedeni programi biološkog suzbijanja, npr. uvođenje parazitoida *Tamarixia dryi* radi suzbijanja populacija *T. erytrae*. U tijeku su i istraživanja s ciljem pronalaženja tolerantnijih genotipova agruma i procjene uporabe induktora obrambenih mehanizama biljke kao što su hlapljivi spojevi koji aktiviraju obrambene mehanizme u biljci i odbijaju prijenosnike. U europskom zakonodavstvu HLB je označen kao prioritetni patogen i utvrđuje se epidemiološki nadzor, krizni planovi i simulacijske vježbe s ciljem pripreme za brzu i koordiniranu reakciju u slučaju otkrivanja. Stoga sve zemlje proizvođači agruma surađuju na utvrđivanju kriznih planova, prepoznavši da je HLB glavna prijetnja uzgoju agruma.

5 KAKO OTKRITI HLB?

Rano otkrivanje HLB-a ključno je za njegovo suzbijanje. Zbog trenutačnih ograničenja u pogledu vremena i specijalizirane terenske opreme za otkrivanje, Valencijski institut za poljoprivredna istraživanja (IVIA) razvio je pribor za brzo otkrivanje za uporabu na terenu. Priborom se može otkriti prisutnost bakterija povezanih s HLB-om u roku od otprilike 30 minuta, uz osjetljivost i specifičnost koje su usporedive s postojećim tehnikama PCR. Pribor je validiran na uzorcima različitog zemljopisnog podrijetla i može se primijeniti i na biljke i na insekte prijenosnike (za više informacija vidi ovu [poveznicu](#)). Osim toga, razvijeni su epidemiološki modeli za optimizaciju nadzora i određivanje područja suzbijanja te protokoli uzorkovanja i dijagnostike u suradnji s međunarodnim laboratorijima. Time se omogućuje djelotvorno razlikovanje između pozitivnih i negativnih uzoraka te

uključivanje otkrivanja u programe suzbijanja i krizne planove. Taj prototip pribora iznimno je koristan alat za dijagnozu ove ozbiljne bolesti agruma na licu mjesta.

6 KOJI SU MEHANIZMI NA KOJIMA SE TEMELJI INDUKCIJA OBRAMBENIH MEHANIZAMA I SUZBIJANJE KROZ HLAPLJIVE SPOJEVE?

IVIA je razvila inovativne strategije za suzbijanje HLB-a utemeljene na aktiviranju prirodnih obrambenih mehanizama agruma. Jedan je od najperspektivnijih pristupa uporaba hlapljivih spojeva koje same biljke emitiraju kako bi potaknule obrambene reakcije. Osobito djelotvornim pokazao se hlapljivi spoj (Z)-3-heksenil propanoat: izlaganje biljke tom spoju potiče proizvodnju obrambenih proteina poput inhibitora proteaze, katalaza i hitinaza koji smanjuju preživljavanje lisnih buha prijenosnika (*T. erytraeae* i *D. citri*) na tretiranim biljkama. Osim jačanja unutarnjih obrambenih mehanizama, ta metoda ima dvostruki učinak:

- Učinak repelenta: tretirane biljke postaju manje privlačne za lisne uši, ometaju njihovu prehranu i smanjuju prijenos bakterija *Candidatus Liberibacter*.
- Privlačenje prirodnih neprijatelja: hlapljivi spojevi koje biljka ispušta privlače parazitoide konkretnih prijenosnika, npr. *Tamarixia radiata* (za *D. citri*) i *Tamarixia dryi* (za *T. erytraeae*), pojačavajući biološko suzbijanje.

Paralelno se provode istraživanja o primjeni biljnih hormona i induktora antioksidanata radi povećanja tolerantnosti agruma na HLB. Preliminarna istraživanja ukazuju na to da povećanje razine antioksidanata u tkivima biljke može ublažiti oksidativni stres uzrokovan bakterijom, odgađajući napredovanje bolesti. Te se strategije kombiniraju s drugim mjerama kao što su klasične biološke metode suzbijanja unosom *T. dryi* (parazitoida koji napada *T. erytraeae*), kojima su značajno smanjene populacije prijenosnika u regijama poput Galicije i Kanarskih otoka. Kombinacija induktora obrambenih mehanizama i prirodnih neprijatelja održiv je pristup usporavanju širenja HLB-a bez oslanjanja isključivo na kemijske pesticide.

Iako se tim metodama ne liječi bolest, one su ključni alati za jačanje otpornosti agruma i kupnju vremena prije potencijalne pojave HLB-a u Europi. Njihova djelotvornost ovisi o ranoj i koordiniranoj primjeni, ugrađenoj u programe nadzora i programe integriranog suzbijanja štetnika.

SAZNAJTE VIŠE

- Nueva herramienta de diagnóstico para la detección rápida de las tres especies de 'Candidatus Liberibacter' asociadas al HLB: RPA-universal-HLB <http://hdl.handle.net/20.500.11939/8447>
- Huanglongbing (HLB) y otras enfermedades bacterianas de los cítricos ('Citrus HLB and other bacterial diseases') <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7444>
- Nuevas estrategias de lucha frente al HLB: Material vegetal tolerante e inducción de defensas <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7203>
- La expansión de psílicos transmisores de HLB en la cuenca del Mediterráneo <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8586>
- Últimos resultados en la prevención y lucha frente al HLB y sus vectores <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8652>

La Huanglongbing (HLB) nella regione agrumicola del Mediterraneo

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores

carlos_montesinos@avaasaja.org

La Huanglongbing (HLB; ‘drago giallo’) è una malattia degli agrumi che provoca gravi danni nelle aree di produzione in cui è presente. È associata ai batteri del genere *Candidatus Liberibacter*, trasmessi principalmente da due insetti vettori, gli psillidi *Trioza erytrae* e *Diaphorina citri*. Il primo è già stato rilevato nella penisola iberica, mentre il secondo, che desta ancora più preoccupazione, è stato segnalato in Israele. Sebbene la malattia non abbia ancora raggiunto l’Europa, il suo eventuale arrivo e il conseguente impatto sulle colture di agrumi avrebbero conseguenze catastrofiche per il settore. Gli attuali sforzi della ricerca si concentrano sulla prevenzione dell’introduzione della malattia e sull’identificazione di materiale vegetale tollerante che consenta la coesistenza con il batterio senza compromettere la produttività delle cultivar di agrumi nella regione del Mediterraneo.

1 QUAL È LO STATO ATTUALE DELLA MALATTIA?

Attualmente, la produzione di agrumi mediterranei in Spagna rimane esente sia dai vettori sopra menzionati sia dall’HLB. Tuttavia, le prospettive sono tutt’altro che incoraggianti. Il vettore *T. erytrae* è stato rilevato in Galizia nel 2014 e da allora si è diffuso lungo la costa cantabrica e lungo il litorale atlantico portoghese. Oggi è presente nella regione dell’Algarve in Portogallo, a soli 120 km circa dalla zona di produzione di agrumi di Huelva, nella Spagna meridionale. Nel frattempo, la *D. citri* è stata rilevata per la prima volta nel bacino del Mediterraneo nel luglio 2021, in Israele, dove abbondano le piantagioni di agrumi. La mancata eradicazione di questa epidemia iniziale ha portato alla diffusione del parassita in altre regioni agrumicole, come la valle del Giordano. Oltre alla rapida moltiplicazione sulle principali varietà e specie di agrumi coltivate nel Mediterraneo, il potenziale biologico di *D. citri* è di gran lunga maggiore di quello di *T. erytrae*. Data questa preoccupante situazione, gli istituti di ricerca in tutto il Mediterraneo stanno intensificando i loro sforzi per controllare sia i vettori sia l’HLB. La ricerca di materiale vegetale tollerante all’HLB e l’uso di induttori di resistenza sono emersi come strategie chiave per controllare la malattia.

2 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E SINTOMATICHE DI QUESTA MALATTIA?

I batteri del genere *Candidatus Liberibacter* colonizzano il floema delle piante di agrumi, interferendo con il trasporto dei nutrienti. I sintomi iniziali includono maculature asimmetriche sulle foglie, ingiallimento dei germogli, caduta prematura e malformazioni dei frutti. Inoltre, gli esperidi colpiti non cambiano completamente colore, rimanendo verdi e gialli, motivo per cui la malattia è comunemente nota come “citrus greening”. Con il progredire dell’infezione, le piante mostrano un indebolimento generale, una drastica riduzione della resa e, infine, la morte. La

trasmissione avviene principalmente tramite le psille *T. erytrae* e *D. citri*, che contraggono il batterio mentre si nutrono di piante infette e lo trasmettono successivamente a quelle sane. Questi vettori sono altamente polifagi e si nutrono di un'ampia gamma di specie coltivate e selvatiche, il che complica notevolmente gli sforzi di controllo una volta che si verifica un'epidemia. La gestione è ulteriormente ostacolata dai sintomi simili ad altre carenze e dalla mancanza di una cura, che rendono necessaria la rimozione delle piante colpite per impedire un'ulteriore diffusione.

3 QUAL È L'IMPATTO DELLA MALATTIA HLB NEI PAESI IN CUI È PRESENTE?

La malattia HLB ha avuto un impatto devastante nei paesi in cui è presente. In Brasile, da quando è emersa nel 2004, l'HLB ha causato la morte di 43 milioni di piante di agrumi in appena un decennio. In Florida, negli Stati Uniti, dove è stata individuata nel 2005, la malattia ha colpito 66.000 ettari e ha causato un calo del 70% della produzione totale di agrumi dello Stato. Questi esempi illustrano l'enorme potere distruttivo dell'HLB e la sua capacità di alterare radicalmente l'economia e il paesaggio agricolo di intere regioni. Inoltre, la difficoltà nell'eradicazione dei vettori e l'assenza di trattamenti curativi hanno portato a definire l'HLB come la malattia più grave e complessa per la produzione agrumicola mondiale. È inoltre degno di nota il fatto che questi paesi dispongano di maggiori risorse fitosanitarie rispetto all'Unione Europea per combattere questi insetti.

4 QUALI MISURE PREVENTIVE DEVONO ESSERE IMPLEMENTATE?

Le strategie di prevenzione contro l'HLB si concentrano sull'esclusione sia dei vettori sia della malattia, sul monitoraggio intensivo e sulla rapida eradicazione dei focolai iniziali. In Spagna sono stati implementati programmi di controllo biologico, come l'introduzione del parassitoide *Tamarixia dryi* per controllare le popolazioni di *T. erytrae*. Sono in corso anche ricerche per identificare genotipi di agrumi più tolleranti e per valutare l'uso di induttori di resistenza delle piante, come composti volatili che attivano i meccanismi di difesa nelle piante e respingono i vettori. La legislazione europea designa l'HLB come agente patogeno prioritario, stabilendo una sorveglianza epidemiologica, piani di emergenza ed esercitazioni di simulazione per preparare una risposta rapida e coordinata in caso di rilevamento. Pertanto, tutti i paesi produttori di agrumi stanno collaborando per attuare piani di emergenza, riconoscendo che l'HLB rappresenta la principale minaccia per la coltivazione di agrumi.

5 COME IDENTIFICARE L'HLB?

La diagnosi precoce dell'HLB è essenziale per la sua gestione. A causa delle attuali limitazioni in termini di tempo e di attrezzature specializzate per il rilevamento sul campo, l'Istituto valenciano di ricerca agricola (IVIA) ha sviluppato un kit di rilevamento rapido per l'uso sul campo. Questo kit è in grado di identificare la presenza di batteri associati all'HLB in circa 30 minuti, con sensibilità e specificità paragonabili alle attuali tecniche PCR. Il kit è stato validato su campioni

provenienti da diverse origini geografiche e può essere applicato sia alle piante che agli insetti vettori (per maggiori informazioni, consultare questo [link](#)). Sono stati inoltre sviluppati modelli epidemiologici per ottimizzare la sorveglianza e delimitare le aree di trattamento, nonché protocolli di campionamento e diagnosi in collaborazione con laboratori internazionali. Ciò consente un'efficace discriminazione tra campioni positivi e negativi e l'integrazione del rilevamento nei programmi di gestione e di emergenza. Questo prototipo rappresenta uno strumento estremamente utile per la diagnosi *in situ* di questa grave malattia degli agrumi.

6 QUALI SONO I MECCANISMI ALLA BASE DELL'INDUZIONE DELLA DIFESA E DEL CONTROLLO MEDIATO DAI COMPOSTI VOLATILI?

L'IVIA ha sviluppato strategie innovative per il controllo dell'HLB basate sull'attivazione dei meccanismi di difesa naturali delle piante di agrumi. Uno degli approcci più promettenti è l'utilizzo di composti volatili emessi dalle piante stesse per indurre risposte difensive. Il composto volatile (Z)-3-esenile propanoato si è dimostrato particolarmente efficace: l'esposizione delle piante a questo composto innesca la produzione di proteine difensive come inibitori della proteasi, catalasi e chitinasi, che riducono la sopravvivenza dei vettori psillidi (*T. erytrae* e *D. citri*) sulle piante trattate. Oltre a rafforzare le difese interne, questo metodo ha un duplice impatto:

- effetto repellente, le piante trattate diventano meno attrattive per gli psillidi, ostacolando la loro alimentazione e riducendo la trasmissione del *Candidatus Liberibacter*;
- attrazione dei nemici naturali, le sostanze volatili rilasciate attraggono specifici parassitoidi dei vettori, come *Tamarixia radiata* (per *D. citri*) e *Tamarixia dryi* (per *T. erytrae*), migliorando il controllo biologico.

Sono in corso ricerche parallele sull'uso di ormoni vegetali e induttori antiossidanti per migliorare la tolleranza degli agrumi all'HLB. Studi preliminari suggeriscono che l'aumento dei livelli di antiossidanti nei tessuti vegetali potrebbe attenuare lo stress ossidativo causato dal batterio, ritardando la progressione della malattia. Queste strategie sono combinate con altre misure, come il controllo biologico classico mediante il rilascio di *T. dryi* (un parassitoide specifico di *T. erytrae*), che ha ridotto significativamente le popolazioni del vettore in regioni come la Galizia e le Isole Canarie. La combinazione di induttori di difesa e nemici naturali offre un approccio sostenibile per rallentare la diffusione dell'HLB senza ricorrere esclusivamente ai pesticidi chimici.

Sebbene questi metodi non curino la malattia, rappresentano strumenti essenziali per rafforzare la resilienza degli agrumi e guadagnare tempo di fronte a una potenziale introduzione dell'HLB in Europa. La loro efficacia dipende da un'applicazione tempestiva e coordinata, integrata nei programmi di sorveglianza e di lotta integrata contro i parassiti.

PER SAPERNE DI PIÙ

- Nueva herramienta de diagnóstico para la detección rápida de las tres especies de 'Candidatus Liberibacter' asociadas al HLB: RPA-universal-HLB <http://hdl.handle.net/20.500.11939/8447>
- Huanglongbing (HLB) y otras enfermedades bacterianas de los cítricos ('Citrus HLB and other bacterial diseases') <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7444>

- Nuevas estrategias de lucha frente al HLB: Material vegetal tolerante e inducción de defensas <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7203>
- La expansión de psíidos transmisores de HLB en la cuenca del Mediterráneo <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8586>
- Últimos resultados en la prevención y lucha frente al HLB y sus vectores <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8652>

Huanglongbing (HLB) na região mediterrânica de produção de citrinos

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores

carlos_montesinos@avaasaja.org

O Huanglongbing (HLB; “dragão amarelo”) é uma doença dos citrinos que causa graves prejuízos nas zonas de produção onde está presente. Está associada a bactérias do género *Candidatus Liberibacter*, que são transmitidas principalmente por dois insetos vetores, os psílídeos *Trioza erytreae* e *Diaphorina citri*. A primeira já foi detetada na Península Ibérica, enquanto que a segunda, que é ainda mais preocupante, foi detetada em Israel. Embora a doença ainda não tenha chegado à Europa, a sua potencial chegada e subsequente impacto nas culturas de citrinos teria consequências catastróficas para o sector. Os atuais esforços de investigação centram-se na prevenção da introdução da doença e na identificação de material vegetal tolerante que permita a convivência com as bactérias sem comprometer a produtividade das variedades de citrinos na região mediterrânica.

1 QUAL É O ESTADO ATUAL DA DOENÇA?

Atualmente, a produção de citrinos mediterrânicos em Espanha continua livre dos vetores acima referidos e do HLB. Contudo, as perspetivas estão longe de ser animadoras. O vetor *T. erytreae* foi detetado na Galiza em 2014 e, desde então, espalhou-se ao longo da costa Cantábrica e da costa atlântica portuguesa. Atualmente, está presente na região do Algarve, em Portugal, a apenas cerca de 120 km da zona produtora de citrinos de Huelva, no sul de Espanha. Entretanto, a *D. citri* foi detetada pela primeira vez na bacia do Mediterrâneo em julho de 2021, em Israel, onde as plantações de citrinos são abundantes. A incapacidade de erradicar este surto inicial fez com que a praga se propagasse a outras regiões citrícolas, como o Vale do Jordão. Para além da sua rápida multiplicação nas principais variedades e espécies de citrinos cultivadas no Mediterrâneo, o potencial biológico da *D. citri* é muito superior ao da *T. erytreae*. Tendo em conta esta situação preocupante, os institutos de investigação de todo o Mediterrâneo estão a intensificar os seus esforços para controlar tanto os vetores como o HLB. A procura de material vegetal tolerante ao HLB e a utilização de indutores de defesa surgiram como estratégias-chave para combater a doença.

2 QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS E SINTOMÁTICAS DESTA DOENÇA?

As bactérias do género *Candidatus Liberibacter* colonizam o floema das plantas de citrinos, interferindo com o transporte de nutrientes. Os sintomas iniciais incluem manchas assimétricas nas folhas, amarelecimento dos rebentos, queda prematura dos frutos e malformações dos frutos. Além disso, os frutos afetados não mudam totalmente de cor, permanecendo verdes e amarelos, razão pela qual a doença é vulgarmente conhecida como greening dos citrinos. À medida que a infeção progride, as plantas apresentam um enfraquecimento geral, uma redução drástica da produção e, por fim, a morte. A transmissão ocorre principalmente através dos

psílídeos *T. erytrae* e *D. citri*, que adquirem a bactéria ao alimentarem-se de plantas infetadas e, em seguida, propagam-na às plantas saudáveis. Estes vetores são altamente polifágicos, alimentando-se de uma vasta gama de espécies cultivadas e selvagens, o que complica enormemente os esforços de controlo quando ocorre um surto. A gestão é ainda dificultada por sintomas que se assemelham a outras deficiências e pela ausência de cura, o que obriga à remoção das plantas afetadas para evitar uma maior propagação.

3 QUAL É O IMPACTO DA DOENÇA DO HLB NOS PAÍSES ONDE ESTÁ PRESENTE?

A doença do HLB tem tido um impacto devastador nos países onde está presente. No Brasil, desde que surgiu em 2004, o HLB causou a morte de 43 milhões de plantas cítricas em apenas uma década. Na Flórida, EUA, onde foi detetada em 2005, a doença afetou 66 000 hectares e conduziu a um declínio de 70% na produção total de citrinos do estado. Estes exemplos ilustram o enorme poder destrutivo do HLB e a sua capacidade de alterar radicalmente a economia e a paisagem agrícola de regiões inteiras. Adicionalmente, a dificuldade em erradicar os vetores e a ausência de tratamentos curativos levaram a que o HLB fosse classificado como a doença mais grave e complexa para a produção mundial de citrinos. É também de salientar que estes países dispõem de maiores recursos fitossanitários do que a União Europeia para combater estes insetos.

4 QUE MEDIDAS PREVENTIVAS DEVEM SER ADOTADAS?

As estratégias de prevenção contra o HLB centram-se na exclusão tanto dos vetores como da doença, na monitorização intensiva e na erradicação rápida dos surtos iniciais. Em Espanha, foram implementados programas de controlo biológico, como a introdução do parasitoide *Tamarixia dryi* para controlar as populações de *T. erytrae*. Está também em curso um projeto de investigação que visa identificar genótipos de citrinos mais tolerantes e avaliar a utilização de indutores de defesa das plantas, tais como compostos voláteis que ativam mecanismos de defesa nas plantas e repelem os vetores. A legislação europeia designa o HLB como um agente patogénico prioritário, estabelecendo vigilância epidemiológica, planos de emergência e exercícios de simulação para preparar uma resposta rápida e coordenada em caso de deteção. Assim, todos os países produtores de citrinos estão a trabalhar em conjunto para implementarem planos de contingência, reconhecendo que o HLB é a principal ameaça à cultura de citrinos.

5 COMO IDENTIFICAR O HLB?

A deteção precoce do HLB é essencial para a sua gestão. Devido às atuais limitações em termos de tempo e de equipamento especializado de deteção no terreno, o Instituto Valenciano de Investigação Agrícola (IVIA) desenvolveu um kit de deteção rápida para utilização no terreno. Este kit pode identificar a presença de bactérias associadas ao HLB em cerca de 30 minutos, com sensibilidade e especificidade comparáveis às atuais técnicas de PCR. O kit foi validado em amostras de diferentes origens geográficas e pode ser aplicado tanto a plantas como a insetos vetores (para mais informações, ver esta [ligação](#)). Foram ainda desenvolvidos modelos epidemiológicos para otimizar a vigilância e delinear áreas de tratamento, bem como protocolos de amostragem e diagnóstico em colaboração com laboratórios internacionais. Isto permite uma discriminação eficaz entre amostras positivas e negativas e a integração da deteção em programas de gestão e de contingência. Este protótipo representa um instrumento muito útil para o diagnóstico in situ desta grave doença dos citrinos.

6 QUAIS SÃO OS MECANISMOS SUBJACENTES À INDUÇÃO DE DEFESA E AO CONTROLO MEDIADO POR VOLÁTEIS?

A IVIA desenvolveu estratégias inovadoras para o controlo do HLB baseadas na ativação dos mecanismos naturais de defesa das plantas de citrinos. Uma das abordagens mais prometedoras é a utilização de compostos voláteis emitidos pelas próprias plantas para induzir respostas defensivas. O composto volátil (Z)-3-hexenil propanoato revelou-se particularmente eficaz: a exposição das plantas a este composto desencadeia a produção de proteínas defensivas, tais como inibidores de proteases, catalases e quitinases, que reduzem a sobrevivência dos vetores de psíldeos (*T. erytrae* e *D. citri*) nas plantas tratadas. Para além de reforçar as defesas internas, este método tem um duplo impacto:

- Efeito repelente: As plantas tratadas tornam-se menos atrativas para os psíldeos, dificultando a sua alimentação e reduzindo a transmissão de *Candidatus Liberibacter*.
- Atração de inimigos naturais: Os voláteis libertados atraem parasitoides específicos dos vetores, como a *Tamarixia radiata* (para *D. citri*) e a *Tamarixia dryi* (para *T. erytrae*), melhorando o controlo biológico.

Está a ser conduzida investigação paralela sobre a utilização de hormonas vegetais e de indutores de antioxidantes para melhorar a tolerância dos citrinos ao HLB. Estudos preliminares sugerem que o aumento dos níveis de antioxidantes nos tecidos vegetais pode atenuar o stress oxidativo causado pela bactéria, atrasando assim a progressão da doença. Estas estratégias são combinadas com outras medidas, como o controlo biológico clássico através da libertação de *T. dryi* (um parasitoide específico de *T. erytrae*), que reduziu significativamente as populações do vetor em regiões como a Galiza e as Ilhas Canárias. A combinação de indutores de defesa e

inimigos naturais oferece uma abordagem sustentável para abrandar a propagação do HLB sem depender exclusivamente de pesticidas químicos.

Embora estes métodos não curem a doença, representam ferramentas fundamentais para reforçar a resistência dos citrinos e ganhar tempo perante uma potencial introdução do HLB na Europa. A sua eficácia depende de uma aplicação precoce e coordenada, integrada em programas de vigilância e de gestão integrada de pragas.

SAIBA MAIS

- Nueva herramienta de diagnóstico para la detección rápida de las tres especies de ‘Candidatus Liberibacter’ asociadas al HLB: RPA-universal-HLB <http://hdl.handle.net/20.500.11939/8447>
- Huanglongbing (HLB) y otras enfermedades bacterianas de los cítricos (‘Citrus HLB and other bacterial diseases’) <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7444>
- Nuevas estrategias de lucha frente al HLB: Material vegetal tolerante e inducción de defensas <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7203>
- La expansión de psíidos transmisores de HLB en la cuenca del Mediterráneo <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8586>
- Últimos resultados en la prevención y lucha frente al HLB y sus vectores <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8652>